

TUPROQLARNING SHO’RLANISHI, SHORXOKLAR VA ULARNING QISHLOQ XO’JALIGI EKINLARIGA ZARARLI TA’SIRI

Xolboyev Baxrom Ernazarovich

b.f.f.d. (PhD)., dotsent, Guliston davlat universiteti

b.xolboev76@gmail.com

Qodirova Holida Ravshan qizi

GulDU. Talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada tuproq shorlanishi, sho’rxoklar va ularning paydo bo’lishiga sabab bo’luvch omillar, zaharli tuzlarning ekinlarga keltirishi mumkin bo’lgan zarari ta’siri bayon e’tilgan

Kalit so’zlar: Shorxok, sho’rlangan tuproqlar, sizot suvlari, ikkilamchi sho’rlanish

Sho’rlangan tuproqlar, jumladan sho’rxoklarning kelib chiqish sabablari juda xilma-xil. Bulardan biri va eng muhimi quruq iqlimli sharoitda tarqalgan va tarkibida turli xildagi tuzlar saqlovchi ona jinslaridir. Ayniqsa dengiz cho’kindilari tarzidagi sho’r jinslarning turli sabablarga ko’ra yer betiga yaqin chiqib qolishi tuproqlarning sho’rlanishiga sabab bo’ladi. Bunday tuzli cho’kmalar Pomir, Xisor tog’ tizmalari, Farg’ona va Buxoro pastliklarida keng taralgan. Bundan tashqari joyning geomorfologiyasi, suvning, shuningdek unda erigan tuzlarning gorizont va vertikal yo’nalishlari bo’yicha qayta taqsimlanishini belgilaydi. Natijada tuproq va suvda eriydigan tuzlarning aktiv siljishiga ta’sir etadi. Maydonning baland va past joylarida tekis qismlariga nisbatan tuzlar ko’p to’planadi. Makro va mikrorel’yeflarning mavjudligi dog’simon sho’rlanish sodir bo’lishiga sabab bo’ladi. Sho’rlangan dog’lar shakli, kattaligi va paydo bo’lishi bo’yicha turlicha bo’ladi. Dog’li sho’rlar umumiy maydonning 10-12 foizini tashkil etishi mumkin.

Yer sharidagi oqar suvlar daryo vodiylardagi tuproq gruntlar va sizot suvlari tarkibidagi tuzlar miqdori va tarkibiga katta ta'sir ko'rsatadi. Daryo suvining minerallanishi va uning kimyoviy tarkibi quyidagilarga bogliq: daryoning yuqori qismidan etak qismiga qarab sizot suvi va tuproqning sho'rlanishi ortib, tuzlar tarkibida xlor, natriy, magniylar miqdori asta – sekin ko'payib boradi.

O'zbekiston Respublikasi xududida sho'rlangan tuproqlar Sirdaryo, Jizzax, Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlarida. Qoraqalpog'iston Respublikasida, Qarshi cho'li, Surxon-Sherobod dashti, Markaziy Farg'ona va boshqa joylarda keng tarqalgan. Sho'rlanish natijasida har yili mo'ljallangandan 500 ming tonnadan ortiq paxta, ko'p miqdorda g'alla, meva, sabzavot va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari kam olinadi.

Tuzlar hosil bo'lishini eng asosiy manbasi bu nurash ta'sirida parchalanayotgan tog' jinslaridir. Nurash jarayonida birlamchi minerallarning parchalanishidan hosil bo'lgan mahsulotlardan turli tuzlar xloridlar, sul'fatlar, nitratlar, silikatlar va ayniqsa karbonat angidrid bilan birikishi tufayli ko'p miqdorda karbonatlar hosil bo'ladi. Tuzlarning kationlari tarkibida Ca, Na, H, Mg lar ko'pchilikni tashkil etadi. Al, Fe, mikroelementlar ham qisman uchraydi. yer yuzasidan oqadigan va sizot suvlari bilan tuzlar oxirgi manzil hisoblangan okeanlar yoki quruqlikdagi berk havzalarga ko'chiriladi va u yerlarda to'planadi.

Haddan tashqari sho'rlangan yerlar sho'r bo'lmagan yerlarga nisbatan har doim past hosil beradi. Shu bilan birga, ular davlat va fermerlar tomonidan ko'proq mehnat va mablag'lar sarflanishini talab qiladi.

Sug'orma dehqonchilik tarixida tuproqning yuqori sho'rlanishi natijasida hosil shunchalik past bo'lib, ekinlarni etishtirish uchun sarflangan xarajatlar o'zini oqlamaganligi holatlari ma'lum. Bunday yerlar yaroqsiz deb topilib, ekin ekish uchun foydalanilmay qolgan. Ular sug'oriladigan ekinlar uchun yangi sho'rlangan yoki hatto sho'r bo'lmagan yerlarni o'zlashtira boshlagan holatlar bundan ham ko'p bo'lgan, ammo sug'orish paytida ularning intensiv sho'rlanishi sodir bo'lgan. Yaroqli yerlar yaroqsiz holga kelib, ko'pincha sug'oriladigan ekinlar uchun foydalanilmay qolib ketgan, shu

sababli eski sug'oriladigan yerlar orasida ko'plab ekinzorlar, lalmilar va boshqa bo'sh yerlar hosil bo'lgan.

Nazoratsiz sug'orish natijasida yuzaga kelgan tabiiy muhitning tubdan buzilishi gidrogeologik, geokimyoviy va tuproq jarayonlarining o'zgarishini belgilab berdi va ikkilamchi sho'rlanishning kuchayishi, shuningdek, hududning cho'llanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Sug'orish uchun ko'p miqdorda suv olish Sirdaryo va Amudaryo suvlarining Orol dengiziga kelishini keskin kamaytirdi, buning natijasida uning darajasi pasaydi (16 m ga), tuproq sho'rliigi oshdi (10-12 dan 30-35 g/s gacha). Orol dengizi suv sathining pasayishi natijasida uning tubi ochilib, intensiv deflyatsiya va atrofdagi hududlardan tuzlarni olib tashlash boshlandi. Ikkilamchi sho'rlanishning rivojlanishi va atrof-muhit sharoitlarining yomonlashishiga, shuningdek, drenaj oqimining ko'payishi tufayli yer osti va daryo suvlari sifatining yomonlashishi ham yordam berdi. Bu suvlarning minerallashuvining kuchayishiga, ularning pestitsidlar bilan ifloslanishiga olib keldi. Ichimlik va sug'orish suvlarining sifatsizligi mahsulot sifatiga, inson salomatligiga, tabiiy va antropogen ekotizimlarning holatiga ta'sir ko'rsatdi.

Ko'pincha sug'oriladigan tuproqlarda ikkilamchi sho'rlanish hatto nisbatan chuqur yer osti suvlarida (3,5-4) mikrorelefli balandliklarda, sug'oriladigan dalalarning madaniy o'simliklardan bo'shagan joylarida mavsumiy (yozda) do'g'li sho'rlanishi shaklida namoyon bo'la boshlaydi. Tuproqning ikkilamchi sho'rlanishining mavsumiy namoyon bo'lishining bu shakli o'zining efemer xarakteri va madaniy o'simliklarga nisbatan kam zarar yetkazishi tufayli har doim ham sezilmaydi. Biroq, mavsumiy sho'rlanish madaniy o'simliklarning zararlanishiga olib keladi, natijada hosil va uning sifatini pasaytiradi. Tuproqlarning mavsumiy sho'rlanish xavfi shundan iboratki, u bir marta paydo bo'lib, halokatga uchragach, u rivojlanib, do'g'li doimiy sho'rlanish shakliga aylanadi.

Mavsumiy sho'rlanishni meliorativ va agrotexnik usullar bilan bartaraf etish nisbatan oson bo'lib, bu orqali yer osti suvlarining va bug'lanishning kamayishiga olib keladi. Yer yuzasini tekislash, ekinlarni vegetatsiya davrida ehtiyotkorlik bilan

sug'orish va mexanik ishlov berish, dalalarda madaniy o'simliklarga alohida e'tibor qaratish, almashlab ekishda bedadan foydalanish muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.Намозов., Б.Холбоев. Жиззач чўли ерларининг экологик-мелиоратив тавсифи.О'zму хабарлари Вестник НУУз АСТА NUUZ/[https://science.nuu.uz/admin/pdf/Uzmu-31-2019\(1-bolim\).pdf#page=45](https://science.nuu.uz/admin/pdf/Uzmu-31-2019(1-bolim).pdf#page=45)
2. Ахмедов А.У., Номозов Х.К., Холбоев Б.Э., Тошпулатов С.И., Корахонов А.Х. Проблемы засоления и мелиорации земель Узбекистана (на примере Голодной степи).-Журнал Почвоведение и агрохимия. – Алматы. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-zasoleniya-i-melioratsii-zemel-uzbekistana-na-primere-golodnoy-stepi/viewer>
3. Глухова Т. П. Почвенные процессы при орошение минерализованными водами. Фан, -136 с
4. Ковда В. А. Борьба с засолением почв. М: Колос, 1981. – 128 с
5. Намазов Х.К., Халбаев Б.Э., Корахонова Ю.Х. Современное состояние почв Заамин-Хавасткого конуса выноса и их основные свойства. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41869747>
Ташкент, -92 с
6. Тошбеков Ў, Холбоев Б, Намозов Х //Тупроқшунослик ва агрокимё// Ўзбекистон миллий нашриёти. Тошкент 2018 й. 65-б.
7. Khalbaev B., Namazov Kh. Soil-ameliorative features of the Djizak steppe // European Science Review, 2018. – № 9-10. – P.143-148. <https://elibrary.ru/item.asp?id=36792798>
8. Kholboev B.E. Amount of Easily Soluble Salts in Water, Type and Level of Salinity in Irrigated Meadow-Gray Soils of Zomin Cone Spread and Its Effect on Soil Melioration. Texas Journal of Agricultureand Biological Sciences <https://zienjournals.com/index.php/tjabs/about/editorialTeam>
9. Sh. Xoliqulov., P.Uzoqov., I.Boboxo'jayev. Tuproqshunoslik. Toshkent 2013 yil.